

LIDERANÇA TRANSFORMADORA E SEU IMPACTO NA SOCIEDADE

Gilson Adão Domingos Vieira¹
Sergio Henrique De Oliveira Lima²

RESUMO

O presente trabalho tem como tema a liderança transformadora. Pretende-se explorar como esse tema tem se consolidado como um modelo essencial no cenário organizacional contemporâneo, ao buscar não apenas a gestão eficaz de processos e pessoas, mas também a promoção de mudanças transformacionais que beneficiem tanto as empresas quanto a sociedade. Este trabalho evidencia a necessidade de líderes que vão além do tradicional enfoque econômico, integrando valores éticos e responsabilidade social em suas práticas. A literatura destaca que esses líderes possuem a capacidade de influenciar positivamente suas equipes, gerando impactos duradouros, não apenas no desempenho organizacional, mas também no bem-estar social e ambiental (Goleman, 1995; Burns, 1978). O problema investigado nesta pesquisa está centrado em como a liderança transformadora pode ser uma ferramenta eficaz para promover justiça social, inclusão, diversidade e sustentabilidade nas organizações e nas comunidades. Diante disso, e valendo-se do método de revisão da literatura, os principais objetivos estabelecidos para o presente trabalho são: avaliar o papel da liderança transformadora na promoção de mudanças organizacionais e sociais e analisar suas contribuições para o desenvolvimento sustentável e responsável. Os resultados preliminares da pesquisa bibliográfica evidenciam que a liderança transformadora é essencial para gerar impactos sociais e econômicos duradouros, promovendo um ambiente de trabalho mais justo e equitativo e práticas empresariais sustentáveis

Palavras-chave: Liderança; Impacto Social; Desenvolvimento de Pessoas.

Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-brasileira, Unilab Ceará, Discente,
gilsonadaodomingosvieira@gmail.com¹

Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-brasileira, Unilab Ceará, Docente, sergio.lima@unilab.edu.br²